

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 14-02-2023

Número 12

Febrero 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves -
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

4

PREMIOS, BECAS Y TESIS

5

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

6

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

7

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

9

ARTÍCULO DEL MES

15

RECURSO DEL MES

17

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Jaqueline Gualda (Responsable Gestión de Proyectos FIBAO)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El hospital consigue un factor de impacto de 1.891,646 en 2022

Según datos provisionales elaborados por la herramienta Impactia de la Biblioteca Virtual, el hospital ha alcanzado una puntuación de **1.891, 646 en factor de impacto**, que es superior a la obtenida tanto en 2019 como en 2020, pero ligeramente inferior a los 2.054,351 puntos del año pasado. Estos resultados no son definitivos pues la evaluación se ha realizado a 20 de diciembre y aún faltan por incluir publicaciones. Aún así, el hospital cumple el objetivo al tener un factor de impacto superior a la media de los tres años anteriores.

Evaluados los objetivos de investigación de las unidades

Se han evaluado los objetivos de investigación de las unidades, obteniendo que de los 41 objetivos propuestos se han cumplido completamente un 71% y parcialmente un 19%; el 10% restante se ha dado por no cumplido. La unidad con mayor factor de impacto en 2022 ha sido Farmacia, con 280,689, seguida de Hematología, con 230,654 y Cardiología con 201,995.

Proyecto sobre arteterapia en pacientes

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, en colaboración con la Universidad de Granada y la Asociación Profesional Grefart Arteterapia, realiza una investigación en Arteterapia dentro de la línea de investigación “La aplicación del arte para la mejora psicosocial y en contextos terapéuticos”. El objetivo de este estudio es profundizar en la metodología del Arteterapia, tanto de intervención como investigación, y llevar a cabo un estudio sobre los fundamentos del Arteterapia y los efectos de su intervención en el bienestar y la promoción de la salud. A través de este programa se profundiza en la conexión mente-cuerpo-emoción mediante la creación artística, y en los procesos que componen al sujeto y lo sostienen en su ser creador.

La investigadora de este proyecto es Carmen Figueroa Rodríguez, arteterapeuta y doctoranda en la Universidad de Granada. Tutoras: Patricia Cabello Muñoz (Cardiología) y Lola Cano (Subdirección de Cuidados).

Actividades formativas en investigación HUVN

Se ha publicado la programación de actividades en investigación para el presente año. Las fechas de celebración aproximadas están disponibles en la página web del hospital.

https://www.huvn.es/investigacion/formacion_en_investigacion

Actividades virtuales YoSigoPublicando

Os recordamos que la plataforma YoSigoPublicando de la Universidad de Granada, pone a disposición de los investigadores cursos de formación de 1-2 horas de duración sobre diferentes temas de utilidad y actualidad. Se puede acceder a ellos desde el enlace <https://yosigopublicando.ugr.es/proximos-cursos/>

Itinerario formativo en metodología de la investigación

La Escuela Andaluza de Salud Pública ha organizado el 4º itinerario formativo en Metodología de la Investigación, una actividad modular totalmente virtual distribuida en varios módulos a desarrollar entre el 19 de abril de 2023 y el 29 de septiembre de 2024. El plazo de solicitudes es del 15 de febrero al 8 de marzo.

Más información: <https://www.easp.es/itinerario-formativo-metodologia-investigacion/>

Premios

Dermatología

- Trinidad Montero Vilchez; Antono Martínez López; Acarlos Cuenca Barrales; Maria I. Quiñones Vico; Alvaro Sierra Sánchez; Alejandro Molina Leyva; Margarita Gonçalo; Jacobo Cambil Martín; Salvador Arias Santiago. Assessment Of Hand Hygiene Strategies On Skin Barrier Function During Covid-19 Pandemic: A Randomized Clinical Trial. Autores: Premio “Juan Antonio García Torres” Del Ilustre Colegio Oficial De Médicos De Granada (Real Academia de Medicina).
- Antonio Martínez López, Carlos Cuenca Barrales, Manuel Sánchez Díaz, Alejandro Molina Leyva y Salvador Arias Santiago. Estudio comparativo del riesgo cardiovascular en enfermedades dermatológicas inmunomediadas: psoriasis e hidradenitis supurativa. Áccesit al mejor póster del 8º Congreso de Psoriasis

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos y Recursos Humanos financiados

En el último mes no ha habido resolución de convocatorias de investigación y por tanto ninguna financiación.

Se ha producido la renuncia de Victoria García al contrato Miguel Servet adscrito al Servicio de Farmacia concedido a finales del pasado 2022.

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Estudios observacionales con medicamentos

Dermatología

- ARCODERM. Evidencia en vida real del tratamiento con certolizumab pegol en pacientes adultos con psoriasis moderada grave. Estudio Arcoderm. IP: Salvador Arias Santiago

Endocrinología

- NN9924-4543. Estudio multicéntrico, prospectivo, no intervencionista y de un solo grupo, para investigar los parámetros clínicos asociados al uso de semaglutida por vía oral una vez al día en una población adulta no restringida con diabetes de tipo 2 en España PIONEER REAL. IP: Gonzalo Piédrola Maroto

Hematología

- 2021- 91-ES-POT. Retrospective observational study to assess real-world data on the use of Mogamulizumab in Spain and Portugal for the treatment of Mycosis Fungoides (MF) and Sézary Syndrome (SS) (MIBERIC). IP: Amanda Núñez García

Oncología Médica

- CA209-6LY. Real-World management and clinical outcomes in patients with stage I-III lung cancer in Spain: An observational, retrospective and multicentric study (REALUNG STUDY). IP: Javier Valdivia Bautista.
- NIS100205. Clinical characteristics, management, and hospital resource use in patients with early and locally advanced stages of Non-Small Cell Lung Cancer: A multicenter and retrospective study of electronic health records using Natural Language Processing. IntellyLUNG Study.
- GEICO 120-R. Estudio retrospectivo, observacional, multicéntrico en vida real de dostarlimab en pacientes con cáncer de endometrio recurrente con deficiencia del sistema mismatch repair (MMR) o inestabilidad alta de microsatélites. IP: Lucía Castillo Portellano.

Estudios observacionales sin medicamentos

Oncología Médica

- GEICO 81-T. Registro clínico de pacientes diagnosticadas con cáncer ginecológico del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO). IP: Lucía Castillo Portellano.

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

[Para acceder a todas las publicaciones desde la última Newsletter contacta con Biblioteca:
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Serrano A, Gálvez R, Paremés E, Navarro A, Ochoa D, Pérez C. Off-label pharmacological treatment for neuropathic pain: A Delphi study by the Spanish Pain Society Neuropathic Pain Task Force. Pain Pract. febrero de 2023;23(2):167-79.	ANESTESIA Y REANIMACIÓN	3.079	Q3
Mañosa M, Fernández-Clotet A, Nos P, Martín-Arranz MD, Manceñido N, Carbajo A, et al. Ustekinumab and vedolizumab for the prevention of postoperative recurrence of Crohn's disease: Results from the ENEIDA registry. Dig Liver Dis. enero de 2023;55(1):46-52.	APARATO DIGESTIVO	5.165	Q2
Dobarro D, Donoso-Trenado V, Solé-González E, Moliner-Abós C, García-Pinilla JM, Lopez-Fernandez S, et al. Intermittent inotropic support with levosimendan in advanced heart failure as destination therapy: The LEVO-D registry. ESC Heart Fail. 19 de enero de 2023;	CARDIOLOGÍA	3.612	Q2
Fernández-Sánchez JA, Arriaga-Jiménez AE, Jiménez-Fernández M. High lateral STEMI with South Africa flag sign. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 28 de enero de 2023;S1885-5857(23)00037-3.	CARDIOLOGÍA	7.050	Q1
Laredo M, Tovia-Brodie O, Milman A, Michowitz Y, Roudijk RW, Peretto G, et al. Electrocardiographic findings in patients with arrhythmogenic cardiomyopathy and right bundle branch block ventricular tachycardia. Europace. 13 de enero de 2023;euac267.	CARDIOLOGÍA	5.486	Q2
Ruperti-Repilado FJ, Baumgartner H, Bouma B, Bouchardy J, Budts W, Campens L, et al. The coronavirus disease pandemic among adult congenital heart disease patients and the lessons learnt - results of a prospective multicenter european registry. Int J Cardiol Congenit Heart Dis. marzo de 2023;11:100428.	CARDIOLOGÍA	0	0
García Martín I, Cariati P, Martínez-Sauquillo Rico A, Cabello Serrano A, García Medina B. Arthroscopic osteoplasty of the medial and anteromedial wall of temporomandibular joint: surgical technique and anatomical considerations. Br J Oral Maxillofac Surg. enero de 2023;61(1):72-7.	CIRUG.ORAL/ MAXILOFAC	2.018	Q3
Sánchez López JD, Luque Martínez F. [The expert patient: A new health care model?]. Semergen. 14 de enero de 2023;49(3):101873.	CIRUG.ORAL/ MAXILOFAC	0	0
Garrido JM, Ferreiro-Marzal A, Esteban-Molina M, Rodríguez-Morata A, Rodríguez-Serrano F. Endovascular Technique for Ascending Aorta Repair Based on TEVAR and TAVI Procedures. J	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	3.089	Q2

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Endovasc Ther. 21 de enero de 2023;15266028221148384.			
Hernández-Vaquero D, Rodríguez-Caulo E, Vigil-Escalera C, Blanco-Herrera Ó, Berastegui E, Arias-Dachary J, et al. Life expectancy after surgical aortic valve replacement for low-gradient aortic stenosis with preserved ejection fraction. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). enero de 2023;76(1):32-9.	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR	7.050	Q1
Mansilla-Roselló A, Hernández-Magdalena J, Domínguez-Bastante M, Olmedo-Martín C, Comino-Pardo A, Escames G, et al. A phase II, single-center, double-blind, randomized placebo-controlled trial to explore the efficacy and safety of intravenous melatonin in surgical patients with severe sepsis admitted to the intensive care unit. J Pineal Res. marzo de 2023;74(2):e12845.	CIRUGIA GENERAL	12.081	Q1
Guerrero Ramírez CI, Espadafor López B, Arias-Santiago S, Buendía-Eisman A. School-Based Educational Intervention to Prevent Sexually Transmitted Infections. Actas Dermosifiliogr. enero de 2023;114(1):90-1.	DERMATOLOGÍA	0	0
Montero-Vilchez T, Grau-Perez M, Garcia-Doval I. [Translated article] Epidemiology and Geographic Distribution of Generalized Pustular Psoriasis in Spain: A National Population-Based Study of Hospital Admissions from 2016 to 2020. Actas Dermosifiliogr. febrero de 2023;114(2):T97-101.	DERMATOLOGÍA	0	0
Montero-Vilchez T, Grau-Perez M, Garcia-Doval I. Epidemiology and Geographic Distribution of Generalized Pustular Psoriasis in Spain: A National Population-Based Study of Hospital Admissions from 2016 to 2020. Actas Dermosifiliogr. febrero de 2023;114(2):97-101.	DERMATOLOGÍA	0	0
Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Rodríguez-Pozo JÁ, Arias-Santiago S, Molina-Leyva A. Effectiveness and Safety of Acitretin for the Treatment of Hidradenitis Suppurativa, Predictors of Clinical Response: A Cohort Study. Dermatology. 2023;239(1):52-9.	DERMATOLOGÍA	5.197	Q1
Sánchez-Díaz M, Montero-Vílchez T, Quiñones-Vico MI, Sierra-Sánchez Á, Ubago-Rodríguez A, Sanabria-de la Torre R, et al. Type D Personality as a Marker of Poorer Quality of Life and Mood Status Disturbances in Patients with Skin Diseases: A Systematic Review. Acta Derm Venereol. 10 de enero de 2023;103:adv00846.	DERMATOLOGÍA	3.875	Q2
Soto-Moreno A, Ureña-Paniego C, Montero-Vílchez T, Sánchez-Díaz M, Díaz-Calvillo P, Rodríguez-Pozo JÁ, et al. Fears, concerns and expectations in dermatologic emergencies: A qualitative and descriptive study in a tertiary hospital. J Eur Acad Dermatol Venereol. 16 de enero de 2023;	DERMATOLOGÍA	9.228	Q1
Wei F, Goodman MT, Xia N, Zhang J, Giuliano AR, D'Souza G, et al.	ENFERMEDADES	20.999	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Incidence and Clearance of Anal Human Papillomavirus Infection in 16 164 Individuals, According to Human Immunodeficiency Virus Status, Sex, and Male Sexuality: An International Pooled Analysis of 34 Longitudinal Studies. Clin Infect Dis. 8 de febrero de 2023;76(3):e692-701.	INFECCIOSAS		
Swen JJ, van der Wouden CH, Manson LE, Abdullah-Koolmees H, Blagec K, Blagus T, et al. A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study. Lancet. 4 de febrero de 2023;401(10374):347-56.	FARMACIA HOSPITALARIA	202.731	Q1
Cruz D, Rodríguez-Romanos R, González-Bartulos M, García-Cadenas I, de la Cámara R, Heras I, et al. LAG3 genotype of the donor and clinical outcome after allogeneic transplantation from HLA-identical sibling donors. Front Immunol. 2023;14:1066393.	HEMATOLOGÍA CLÍNICA	8.787	Q1
Dicanio M, Giaccherini M, Clay-Gilmour A, Macaуда A, Sainz J, Machiela MJ, et al. A pleiotropic variant in DNAJB4 is associated with multiple myeloma risk. Int J Cancer. 15 de enero de 2023;152(2):239-48.	HEMATOLOGÍA CLÍNICA	7.316	Q1
Barea-Mendoza JA, Llompарт-Pou JA, Pérez-Bárcena J, Quintana-Díaz M, Serviá-Goixart L, Guerrero-López F, et al. External validation of the Glasgow Coma Scale-Pupils in patients with severe head injury. Emergencias. febrero de 2023;35(1):39-43.	MEDICINA INTENSIVA	5.345	Q1
Pardo-Cabello AJ, Manzano-Gamero V, Puche-Cañas E. Vitamin B12: For more than just the treatment of megaloblastic anemia? Rev Clin Esp (Barc). 18 de enero de 2023;S2254-8874(23)00006-1.	MEDICINA INTERNA	3.064	Q2
Sabio JM, Garcia-de Los Ríos C, Medina-Casado M, Del Mar Del Águila-García M, Cáliz-Cáliz R, Díaz-Chamorro A. High-sensitivity cardiac troponin I is a biomarker for increased arterial stiffness in systemic lupus erythematosus women with normal kidney function. Rheumatol Int. febrero de 2023;43(2):253-63.	MEDICINA INTERNA	3.580	Q3
Rudolphi-Solero T, Rashki M, Fernández-Fernández J, Rivas-Navas D, Ramos-Font C, Rodríguez-Fernández A. SARS-COV-2 virus triggers immune antitumor response in a lymphoma patient. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol (Engl Ed). febrero de 2023;42(1):59-60.	MEDICINA NUCLEAR	0	0
Solis-Urra P, Esteban-Cornejo I, Mora-Gonzalez J, Stillman C, Contreras-Rodriguez O, Erickson KI, et al. Early life factors and hippocampal functional connectivity in children with overweight/obesity. Pediatr Obes. marzo de 2023;18(3):e12998.	MEDICINA NUCLEAR	3.910	Q1
Cobo F, Franco-Acosta A, Lara-Oya A, Pérez-Carrasco V. Bacteremia caused by Alistipes finegoldii in a patient with	MICROBIOLOGIA	0	0

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
peritonitis. <i>Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed)</i> . febrero de 2023;41(2):131-2.			
Cobo F, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. New anaerobic bacteria causing infection: Bacteremia due to <i>Murdochella</i> <i>murdochii</i> . <i>Anaerobe</i> . 14 de enero de 2023;79:102697.	MICROBIOLOGIA	2.837	Q3
Cobo F. Brain abscesses caused by anaerobic microorganisms: a systematic review. <i>Rev Esp Quimioter</i> . 3 de febrero de 2023;cobo03feb2023.	MICROBIOLOGIA	2.515	Q3
Cobo FJ, Pérez-Carrasco V, García-Salcedo JA, Navarro-Marí JM. Bacteremia caused by <i>Clostridium sporogenes</i> in an oncological patient. <i>Rev Esp Quimioter</i> . 26 de enero de 2023;cobo26jan2023.	MICROBIOLOGIA	2.515	Q3
Manna PT, Barlow LD, Ramirez-Macias I, Herman EK, Dacks JB. Endosomal vesicle fusion machinery is involved with the contractile vacuole in <i>Dictyostelium discoideum</i> . <i>J Cell Sci</i> . 15 de enero de 2023;136(2):jcs260477.	MICROBIOLOGIA	5.235	Q2
Mendoza-Rodríguez R, Hernández-Chico I, Gutiérrez-Soto B, Navarro-Marí JM, Gutiérrez-Fernández J. [Microbial etiology of bacterial chronic prostatitis: systematic review]. <i>Rev Esp Quimioter</i> . 9 de enero de 2023;mendoza09jan2023.	MICROBIOLOGIA	2.515	Q3
Pérez-Carrasco V, Uroz-Torres D, Soriano M, Solana C, Ruiz-Linares M, García-Salcedo JA, et al. Microbiome in paired root apices and periapical lesions and its association with clinical signs in persistent apical periodontitis using next-generation sequencing. <i>Int Endod J</i> . 23 de enero de 2023;	MICROBIOLOGIA	5.165	Q1
Gallo-Galán LM, Gallo-Vallejo MÁ, Gallo-Vallejo JL. [Practical recommendations on physical exercise during pregnancy based on the main clinical practice guidelines]. <i>Aten Primaria</i> . 3 de febrero de 2023;55(3):102553.	OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA	2.206	Q3
Ortega-Usobiaga J, Rocha-de-Lossada C, Llovet-Rausell A, Llovet-Osuna F. Update on contraindications in laser corneal refractive surgery. <i>Arch Soc Esp Ophthalmol (Engl Ed)</i> . febrero de 2023;98(2):105-11.	OFTALMOLOGÍA	0	0
Parekh M, Romano D, Wongvisavavit R, Coco G, Giannaccare G, Ferrari S, et al. DMEK graft: One size does not fit all. <i>Acta Ophthalmol</i> . febrero de 2023;101(1):e14-25.	OFTALMOLOGÍA	3.988	Q2
Cabrera M, Ryan D, Erlewyn-Lajeunesse M, Levin ME, Martínez-Cañavate A, Villaizán Pérez C, et al. Preliminary pilot study results of the EAACI allergy educational needs in primary care pediatricians Task Force in managing allergic disorders. <i>Pediatr</i>	PEDIATRIA	5.464	Q1

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Allergy Immunol. enero de 2023;34(1):e13907.			
Freire C, Iribarne-Durán LM, Gil F, Olmedo P, Serrano-Lopez L, Peña-Caballero M, et al. Concentrations and predictors of aluminum, antimony, and lithium in breast milk: A repeated-measures study of donors. Environ Pollut. 15 de febrero de 2023;319:120901.	PEDIATRIA	9.988	Q1
Garrido Colino C, Andiñón Catalán M, Molinés Honrubia A, Ortega Acosta MJ, García Abos M, Juan Ribelles A, et al. Adolescent cancer care: What has changed in Spain in the past decade? An Pediatr (Engl Ed). 23 de enero de 2023;S2341-2879(23)00004-2.	PEDIATRIA	2.377	Q3
Murias S, Boteanu A, Calvo I, Nuñez E, Bravo B, Bustabad S, et al. What drives the decision to optimise biological treatment in children and youngsters with juvenile idiopathic arthritis? A discrete-choice experiment. Reumatol Clin (Engl Ed). enero de 2023;19(1):26-33.	PEDIATRIA	0	0
Tarancon-Diez L, Peraire J, Jiménez de Ory S, Guirro M, Escosa L, Prieto Tato LM, et al. Transient viral rebound in children with perinatally acquired HIV-1 induces a unique soluble immunometabolic signature associated with decreased CD4/CD8 ratio. J Pediatric Infect Dis Soc. 2 de febrero de 2023;piad008.	PEDIATRIA	5.235	Q1
Karandikar A, Solberg A, Fung A, Lee AY, Farooq A, Taylor AC, et al. Radiologists staunchly support patient safety and autonomy, in opposition to the SCOTUS decision to overturn Roe v Wade. Clin Imaging. enero de 2023;93:117-21.	RADIODIAGNÓSTICO	2.420	Q3
Rivera-Izquierdo M, Galicia-García MD, Láinez-Ramos-Bossini AJ, Redruello-Guerrero P, Fernández-Martínez NF. Risk factors associated with early mortality after recovery from severe listeriosis: a multicentre 17-year longitudinal study. Infection. febrero de 2023;51(1):181-91.	RADIODIAGNÓSTICO	7.455	Q1
Muñoz-López S, Molina-García P, Gutiérrez-Cruz C, Ubago-Díaz R, Romero-Ayuso D, Ariza-Vega P. The influence of meaningful activities in the quality of life and functional autonomy of adults with intellectual disability: A prospective study during the COVID-19 pandemic. J Appl Res Intellect Disabil. 8 de febrero de 2023;	REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA	2.162	Q2
Borque-Fernando A, Calleja-Hernández MA, Cózar-Olmo JM, Gómez-Iturriaga A, Pérez-Fentes DA, Puente-Vázquez J, et al. A multidisciplinary consensus statement on the optimal pharmacological treatment for metastatic hormone-sensitive prostate cancer. Actas Urol Esp (Engl Ed). 28 de enero de 2023;S2173-5786(23)00001-X.	UROLOGÍA	0.887	Q4

Total factor impacto HVUN Newsletter 12: 385,626

Primer Cuartil (Q1): 16

Segundo Cuartil (Q2): 9

Primer Decil: 3

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2022/12/26"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO debe aparecer el nombre de la Unidad y su dirección postal, además del ibs.GRANADA. El nombre de los centros, áreas, unidades, etc... aparecerá en español incluso en publicaciones en otros idiomas:

de-los-Palotes, Perico ^{1,2,3}

1. Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.

2. Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*

3. Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

[Recomendaciones de normalización del Servicio Andaluz de Salud](#)

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

La creación automática de textos académicos con Inteligencia artificial

Debido al crecimiento de las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) y el impacto generado en los últimos meses, en especial con ChatGPT, hacemos una pequeña revisión de las publicaciones generadas en torno a esta herramienta en la que la revista **Nature**, OpenAI, con sede en San Francisco, California, lanzó el 30 de noviembre de 2022 Chat GPT, un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial (IA), que puede comprender y generar contenido en lenguaje natural.

Esta tecnología está teniendo un gran impacto en el ámbito educativo y universitario y los investigadores y estudiantes pueden usar ChatGPT para resumir artículos, generar o limpiar texto, escribir código, les puede ayudar a escribir artículos/revisiones siguiendo una serie de instrucciones y les puede ayudar como punto de partida para generar contenido a la hora de redactar el artículo científico.

El bot es gratuito por ahora y puede producir una escritura asombrosamente natural y bien referenciada en respuesta a las preguntas de la tarea (1).

A algunos investigadores les preocupa que este tipo de software pueda conducir a una mala conducta científica o praxis; pues podría escribir la totalidad o parte de artículos o ensayos, sin esforzarse por mantener un equilibrio entre la propuesta original y el criterio científico. Shobita Parthasarathy advierte que el software diseñado para resumir, traducir y escribir como humanos podría exacerbar la desconfianza en la ciencia (2).

Según una preimpresión publicada en el servidor bioRxiv (3) y de la que se hace eco en Nature (4), un chatbot de IA puede escribir resúmenes de trabajos de investigación falsos tan convincentes que los científicos a menudo no pueden detectarlos. En el estudio se han realizado comparaciones de resúmenes científicos generados por ChatGPT con resúmenes originales, mediante un detector de resultados de inteligencia artificial, un detector de plagio y revisores humanos. Los revisores indicaron que era sorprendentemente difícil diferenciar entre los dos, pero que los resúmenes generados por ChatGPT eran más vagos y tenían una redacción formulista.

Además, ChatGPT ha hecho su debut formal en la literatura científica, acumulando al menos cuatro créditos de autoría en artículos publicados y preprints (5).

En la actualidad, los grandes modelos lingüísticos, como ChatGPT, pueden producir textos cada vez más realistas, pero se desconoce la precisión y la integridad del uso de estos modelos en la escritura científica. Desde su lanzamiento, los investigadores han estado lidiando con los problemas éticos que rodean su uso, porque gran parte de su producción puede ser difícil de distinguir del texto escrito por humanos.

Solaiman agrega que en campos donde la información falsa puede poner en peligro la seguridad de las personas, como la medicina, es posible que las revistas deban adoptar un enfoque más riguroso para verificar que la información sea precisa (6).

Narayanan dice que las soluciones a estos problemas no deben centrarse en el chatbot en sí, 'sino en los incentivos perversos que conducen a este comportamiento, como las universidades que realizan revisiones de contratación y promoción contando trabajos sin

tener en cuenta su calidad o impacto' (4).

En definitiva, ¿ChatGPT te quitará el trabajo o nos reemplazará?

Bibliografía

1. Stokel-Walker C. AI bot ChatGPT writes smart essays — should professors worry? Nature [Internet]. 9 de diciembre de 2022 [citado 13 de febrero de 2023]; Disponible en: <https://www.nature.com/articles/d41586-022-04397-7>
2. Van Noorden R. How language-generation AIs could transform science. Nature. 28 de abril de 2022;605(7908):21-21.
3. Gao CA, Howard FM, Markov NS, Dyer EC, Ramesh S, Luo Y, et al. Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to original abstracts using an artificial intelligence output detector, plagiarism detector, and blinded human reviewers. bioRxiv. 1 de enero de 2022;2022.12.23.521610.
4. Else H. Abstracts written by ChatGPT fool scientists. Nature. 12 de enero de 2023;613(7944):423-423.
5. Stokel-Walker C. ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove. Nature. 18 de enero de 2023;613(7945):620-1.
6. Gibney E. Open-source language AI challenges big tech's models. Nature. 22 de junio de 2022;606(7916):850-1. **Factor de impacto: 69.504 Q1 D1**

Comentario: Rubén Alba-Ruiz (Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación)

Jamovi: herramienta para el análisis estadístico de datos mediante menús basada en R

jamovi Stats.
Open.
Now.

features products about resources contribute

open statistical software for the desktop and cloud

<https://www.jamovi.org/>

La plataforma Jamovi se creó con el objeto de disponer de una herramienta estadística gratuita y fácil de usar que permita a los investigadores realizar análisis de datos mediante las últimas técnicas en metodología estadística. Se pueden integrar módulos adicionales que permiten realizar tareas adicionales a las incorporadas inicialmente. Permite además su uso en una versión en la nube (en desarrollo) así como su instalación en un PC. Las funcionalidades que posee van más allá del análisis estadístico, permitiendo además gestionar hojas de cálculo, programar instrucciones en lenguaje R, realizar formación en estadística y compartir proyectos.

Permite exportar los resultados y gráficos en formato pdf o html con alta calidad.

Tablas de Contingencia

Sex	remission		Total
	0	1	
female	3626	1489	5115
male	2378	1032	3410
Total	6004	2521	8525

Pruebas de χ^2			
	Valor	gl	p
χ^2	1.31	1	0.253
N	8525		

LengthofStay

Libro de estadística con Jamovi: <http://datascience.recursos.uoc.edu/es/jamovi/>

Cómo citar: The jamovi project (2022). *jamovi* (Version 2.3) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>